

UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 06/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11121359

Pedro Ivo Torquato Ludugério¹

Francisco Canuto de Souza Junior²

Edna Marques Bezerra Da Hora Vidal³

Ezequiel Coelho⁴

Matheus Henrique Borges Vital⁵

José Yvens Melo de Castro⁶

Francisca Letícia de Oliveira Lima⁷

Kamila Alves da Silva⁸

Camila de Souza Prazeres⁹

RESUMO

INTRODUÇÃO: As infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) representam um desafio significativo para a saúde pública, com sua etiologia multifatorial e complexa. Este artigo relata uma experiência educativa centrada na prevenção do HIV, utilizando metodologias ativas como ferramenta de ensino. Estratégias de prevenção do HIV incluem campanhas de educação em saúde, distribuição de preservativos e acesso a testes de HIV. Metodologias ativas têm sido exploradas como

ferramentas eficazes na prevenção do HIV, permitindo uma abordagem participativa e engajadora para educar e capacitar indivíduos. **OBJETIVO:** O presente estudo visa relatar uma experiência educativa centrada na prevenção do HIV, utilizando metodologias ativas como parte de uma abordagem integrada para enfrentar essa importante questão de saúde pública. **MÉTODO:** Foi conduzido um “Quiz em Equipes: Desafio do HIV” por profissionais de enfermagem, em colaboração com especialistas de outras áreas, em uma instituição de ensino no sul do Estado do Ceará. A atividade consistiu em cinco momentos distintos, incluindo apresentação, formação de grupos, realização do quiz, encerramento com discussão e distribuição de materiais educativos. O desafio visou avaliar o nível de compreensão dos participantes acerca do HIV e promover uma aprendizagem interativa e dinâmica. **RESULTADOS:** A atividade contou com a participação de 35 estudantes do curso técnico em enfermagem, todos engajados e participativos. Os resultados evidenciaram o interesse dos participantes e a eficácia das abordagens lúdicas utilizadas para promover a aprendizagem e a conscientização sobre a prevenção do HIV. A análise dos dados obtidos durante o quiz permitiu identificar lacunas de conhecimento e áreas que necessitavam de maior atenção educativa. **DISCUSSÃO:** A utilização de metodologias ativas na abordagem da prevenção do HIV foi discutida como uma ferramenta eficaz na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida da população. Essas estratégias facilitam a compreensão de informações complexas e promovem o aprendizado significativo, incentivando a adoção de medidas preventivas. **CONCLUSÃO:** A implementação do “Quiz em Equipes: Desafios do HIV” demonstrou a relevância da interação ativa na educação em saúde, possibilitando uma avaliação prática do conhecimento e identificação de lacunas na compreensão. O uso de metodologias ativas pode contribuir significativamente para a prevenção e controle do HIV, promovendo uma sociedade mais informada e saudável.

Palavras chave: HIV. Metodologias Ativas. Prevenção.

INTRODUÇÃO

As infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) representam uma série de desafios significativos para a saúde pública, dada sua etiologia multifatorial e complexa. O HIV é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, levando a uma diminuição progressiva da função imunológica e, eventualmente, ao desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (BRASIL, 2013).

A transmissão do HIV ocorre principalmente através de contato sexual desprotegido, exposição a sangue contaminado e transmissão vertical de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Outros fatores de risco incluem o compartilhamento de agulhas contaminadas, práticas sexuais de alto risco e exposição ocupacional (BRASIL, 2013).

A prevalência do HIV é variável em todo o mundo, com as maiores taxas de infecção concentradas em regiões com recursos limitados e acesso inadequado a serviços de saúde. Estima-se que milhões de pessoas vivam com HIV em escala global, com uma incidência particularmente alta em países da África Subsaariana (DIAS et al., 2021).

No contexto brasileiro, o HIV continua sendo um importante problema de saúde pública, com uma prevalência significativa em diversas regiões do país. Estratégias de prevenção e controle do HIV incluem campanhas de educação em saúde, distribuição de preservativos, acesso a testes de HIV e tratamento antirretroviral (DIAS et al., 2021).

Metodologias ativas têm sido exploradas como ferramentas eficazes na prevenção do HIV, permitindo uma abordagem participativa e engajadora para educar e capacitar indivíduos. Estratégias como jogos educativos, dramatizações e discussões em grupo podem promover uma compreensão mais profunda dos riscos de transmissão do HIV e incentivar comportamentos de prevenção (SANTOS et al., 2018).

Dada a magnitude do impacto do HIV na saúde pública, é essencial continuar investindo em intervenções abrangentes e baseadas em evidências para reduzir a incidência do HIV e melhorar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento.

O presente estudo visa relatar uma experiência educativa centrada na prevenção do HIV, utilizando metodologias ativas como parte de uma abordagem integrada para enfrentar essa importante questão de saúde pública.

MÉTODO

Este relato descreve uma experiência de educação em saúde denominada “Quiz em Equipes: Desafio do HIV”, realizada no mês de dezembro de 2023 por profissionais de enfermagem, em colaboração com especialistas de outras áreas, incluindo advogados e assistentes sociais, associados a uma organização sem fins lucrativos.

A ação foi direcionada aos estudantes matriculados no curso técnico em enfermagem de uma instituição privada de ensino, com aulas no período noturno, das 18h às 20h, localizada na cidade de Juazeiro do Norte, situada no sul do Estado do Ceará.

Para assegurar a eficácia da atividade, foi desenvolvido e seguido um roteiro composto por cinco momentos distintos, nos quais foram delineados os objetivos específicos de cada etapa, conforme detalhado no Quadro 1.

Quadro 1: Roteiro de realização da atividade:

ROTEIRO DO QUIZ EM EQUIPES	
1º Momento	Apresentação e Introdução: Iniciou-se com a recepção dos participantes e apresentação dos facilitadores. Em seguida, foi explanado o formato do quiz e o tema abordado, o HIV, incluindo seus aspectos epidemiológicos e formas de prevenção.

2º Momento	Formação dos Grupos: Os participantes foram organizados em sete equipes, cada uma composta por cinco membros. Cada equipe foi numerada de 1 a 5, sendo designado um líder para cada grupo.
3º Momento	Realização do Quiz: Após a formação das equipes, foram distribuídas folhas de papel A4 contendo um conjunto de perguntas de múltipla escolha relacionadas ao HIV. O quiz abordou desde conceitos básicos até estratégias de prevenção e tratamento da infecção pelo vírus.
4º Momento	Encerramento com Discussão: Ao término do quiz, realizou-se uma discussão para revisar os pontos abordados, esclarecer dúvidas dos participantes e reforçar informações relevantes sobre a prevenção do HIV. Essa fase visou consolidar o conhecimento adquirido durante a atividade.
5º Momento	Agradecimento e Distribuição de Materiais Educativos: Como encerramento, foram expressos agradecimentos aos participantes e entregues materiais educativos contendo informações sobre o HIV de maneira acessível e atrativa. Os materiais incluíam explicações sobre o vírus, suas vias de transmissão e estratégias de prevenção, visando reforçar os conceitos discutidos durante o quiz.

Fonte: Adaptado LUDUGERIO et al., 2023

O propósito do desafio consistiu em avaliar o nível de compreensão dos participantes acerca do HIV, fomentando a aprendizagem de maneira interativa. Cada questão foi atribuído um ponto, conforme detalhado no Quadro 2. O moderador da atividade proferia as perguntas de forma oral, concedendo às equipes um intervalo de dois minutos para deliberação coletiva e seleção da resposta apropriada.

Após o término do período designado, o facilitador anunciava “valendo”, momento em que os líderes de cada equipe indicavam sua intenção de responder mediante a elevação da mão. O líder que primeiro

demonstrasse intenção era autorizado a fornecer a resposta, seguido pelos líderes das demais equipes, preservando-se a ordem preestabelecida.

Quadro 2. Perguntas utilizadas no quiz em equipes:

PERGUNTAS DO QUIZ					
1	2	3	4	5	6
Qual é a definição do HIV??	Quais são as vias principais de transmissão do HIV e quais comportamentos as favorecem?	Quais são os sintomas mais comuns da infecção pelo HIV?	Quais estratégias são recomendadas para a prevenção da transmissão do HIV?	Quais são os métodos utilizados para o diagnóstico da infecção pelo HIV?	Quais são as opções de tratamento disponíveis para pessoas infectadas pelo HIV?

Fonte: Adaptado LUDUGERIO et al., 2023.

Ao término do “Quiz em Equipes: Desafio do HIV”, os pontos acumulados por cada equipe foram agregados, e a equipe com o maior número de pontos foi designada como vencedora, recebendo um prêmio como reconhecimento pela sua participação e desempenho. Não obstante, todos os participantes foram agraciados com brindes como forma de expressar gratidão e incentivar a conscientização sobre o HIV.

Subsequentemente à conclusão do desafio, foi conduzido um *debriefing* para revisar e analisar os resultados obtidos. Este processo envolveu uma avaliação coletiva das respostas, acompanhada de uma reflexão sobre as respostas corretas e incorretas fornecidas durante a atividade. Através desta revisão, os participantes puderam identificar áreas de maior conhecimento sobre o HIV, bem como identificar lacunas de entendimento a serem abordadas futuramente.

Durante o debriefing, os facilitadores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e reforçar conceitos importantes, fortalecendo, assim, a compreensão dos participantes sobre o tema. Além disso, foi uma oportunidade para enfatizar a importância da prevenção do HIV, destacando as medidas preventivas e os benefícios da testagem e tratamento precoce.

Após o encerramento da atividade, os participantes receberam materiais educativos contendo informações embasadas e precisas sobre o HIV. Para garantir a qualidade e precisão desses materiais e do desafio proposto, foi conduzida uma revisão da literatura científica, visando identificar dados relevantes e atualizados sobre o tema.

RESULTADOS

O principal enfoque desta iniciativa foi a implementação de uma metodologia ativa de ensino/aprendizado com o intuito de destacar as principais estratégias preventivas relacionadas ao HIV, visando fornecer aos alunos uma compreensão mais ampla sobre o tema e a importância da discussão sobre questões que envolvem a prevenção, tratamento, conscientização e cuidados. Essa abordagem foi conduzida de maneira prática, dinâmica e inovadora.

No total, 35 alunos matriculados no curso técnico em enfermagem participaram da atividade, sendo 20 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com idades variando entre 18 e 30 anos. A adesão dos alunos à iniciativa foi extremamente satisfatória, superando as expectativas, uma vez que todos os membros da turma participaram ativamente do desafio. Essa resposta positiva dos alunos evidencia o interesse e a relevância do tema abordado, assim como a eficácia das abordagens lúdicas utilizadas para promover a aprendizagem e a conscientização sobre a prevenção do HIV.

O envolvimento engajado dos estudantes reforça o potencial de intervenções educativas e inovadoras para impactar positivamente na

qualidade de vida e promover a saúde, facilitando a disseminação de informações baseadas em evidências científicas para prevenir doenças infecciosas por meio da educação em saúde.

Para uma análise mais aprofundada dos dados obtidos durante a atividade, foi conduzido um momento dinâmico no qual os participantes foram convidados a responder questões sobre o tema através do “Quiz em Equipes: Desafio do HIV”. Um gráfico foi elaborado para registrar a porcentagem de respostas corretas para cada pergunta, antes da explanação do tema, com o objetivo de avaliar o conhecimento prévio dos participantes sobre o assunto. Esses dados foram cruciais para a elaboração da abordagem posterior, visando reforçar as informações com base nas lacunas identificadas durante o quiz. Os resultados estão apresentados no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Porcentagem de acertos por pergunta realizadas no quiz:

Após a realização do “Quiz em Equipes: Desafio do HIV”, prosseguiu-se com a abordagem temática, destacando os conteúdos selecionados relativos aos aspectos fundamentais do HIV. Este momento representou o ponto crucial da abordagem, permitindo a apresentação de informações

relevantes, respaldadas por fontes bibliográficas atualizadas, abrangendo os diferentes aspectos do HIV, incluindo transmissão, sintomas, diagnóstico e tratamento.

A utilização de métodos didáticos e a aplicação dos conhecimentos adquiridos contribuiriam para a entrega de informações pertinentes, ressaltando a importância da atualização e da manutenção do conhecimento científico. Isso reforçou a valorização do saber científico e a sua aplicação prática no contexto da prevenção e tratamento do HIV.

DISCUSSÃO

A realização de exames regulares para detecção precoce e tratamento adequado é crucial para mitigar a progressão das infecções crônicas pelo HIV e seus estágios graves. A implementação dessas medidas de prevenção visa fortalecer a abordagem global do HIV, tanto em escala mundial quanto no Brasil, incluindo o estado do Ceará (BRASIL, 2013).

O HIV representa uma questão de saúde pública significativa, afetando a qualidade de vida e a saúde da comunidade. A falta de conscientização sobre essas infecções pode resultar em aumento de casos e diagnóstico tardio, levando a complicações graves. Portanto, é essencial abordar o tema do HIV na comunidade para disseminar informações precisas sobre transmissão, prevenção e diagnóstico precoce (BRASIL, 2013).

Além disso, combater o estigma associado ao HIV é fundamental para garantir acesso aos serviços de saúde e tratamento adequado. Ao promover a educação em saúde e a conscientização sobre o HIV, é possível reduzir a incidência dessas infecções e melhorar a qualidade de vida dos afetados, contribuindo para uma comunidade mais saudável e informada (ZAMBENEDETTI; BOTH, 2013).

Trabalhar o tema do HIV com a população é essencial para prevenir e controlar essas infecções. Fornecer informações corretas e acessíveis sobre o HIV capacita a população a adotar medidas preventivas e

comportamentos mais seguros. A conscientização sobre a importância de evitar o compartilhamento de objetos cortantes, praticar sexo seguro e manter higiene pessoal são medidas cruciais na prevenção do HIV (ZAMBENEDETTI; BOTH, 2013).

A utilização de metodologias ativas, como jogos e desafios, na abordagem da prevenção do HIV pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida da população (SANTOS et al., 2018).

O emprego de metodologias ativas na saúde tem sido uma ferramenta poderosa para melhorar a educação e a conscientização sobre diversas questões de saúde. Incorporar abordagens inovadoras, como simulações e discussões interativas, permite engajar os pacientes e a população de forma mais participativa e envolvente (SANTOS et al., 2018).

Essas estratégias facilitam a compreensão de informações complexas e promovem o aprendizado significativo, incentivando a adoção de medidas preventivas. Além disso, as metodologias ativas permitem personalizar abordagens educativas para atender às necessidades específicas de cada indivíduo, promovendo uma maior adesão a tratamentos e programas de prevenção (SANTOS et al., 2018).

O uso de metodologias ativas na formação de profissionais de saúde e na educação de pacientes e da população tem um impacto significativo na qualidade da assistência e na promoção da saúde. Na formação de profissionais, o uso de abordagens interativas permite que adquiram habilidades clínicas de forma mais eficaz, preparando-os para situações reais do cotidiano.

Através de jogos, atividades práticas e dinâmicas de grupo, é possível captar a atenção da população, promovendo um ambiente colaborativo de aprendizagem. Isso facilita uma troca de conhecimentos e experiências, permitindo ao profissional entender as dúvidas e

necessidades da comunidade, bem como combater mitos e desinformações sobre o HIV.

Assim, a utilização de metodologias ativas favorece o estabelecimento de um vínculo de confiança entre os profissionais de saúde e a comunidade, capacitando os indivíduos não especializados a realizar escolhas informadas sobre sua saúde e adotar medidas preventivas, o que contribui para uma conscientização ampliada e a prevenção do HIV na comunidade.

Ao educar pacientes e a comunidade, essas abordagens ativas de ensino promovem uma compreensão mais aprofundada sobre o HIV, capacitando-os a fazer escolhas informadas sobre sua saúde pessoal. O envolvimento interativo e ativo durante o processo de aprendizado torna as informações mais acessíveis, aumentando a probabilidade de aderência aos planos de tratamento e à adoção de estilos de vida saudáveis (SANTOS et al., 2018).

A aplicação da atividade ajudou a avaliar o conhecimento dos estudantes sobre questões relacionadas ao HIV. As respostas e discussões durante o desafio forneceram uma visão das lacunas de conhecimento existentes e das principais áreas que necessitavam de maior atenção educativa. Isso permitiu identificar aspectos específicos sobre o HIV que requerem esclarecimento e enfatizam informações fundamentais para a prevenção e cuidados com a saúde.

Adicionalmente, a interação em equipe incentivou a partilha de conhecimentos entre os alunos, fomentando um ambiente colaborativo de aprendizagem. Essa metodologia avaliativa revelou-se proveitosa para os profissionais de saúde participantes, possibilitando a elaboração de intervenções mais específicas e adaptadas, contribuindo para uma maior conscientização e prevenção do HIV entre os estudantes (ARAÚJO et al., 2020).

Assim, a atividade de educação em saúde “Quiz em Equipes: Desafios do HIV” não apenas divulgou informações, mas também forneceu uma avaliação prática do conhecimento, com potencial para impactar positivamente a formação dos alunos e a promoção da saúde na comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do “Quiz em Equipes: Desafios do HIV” evidencia a relevância da interação ativa na educação em saúde, possibilitando uma avaliação prática do conhecimento e identificação de lacunas na compreensão. A adoção de metodologias ativas não apenas engaja os participantes, dinamizando o processo de aprendizagem, mas também capacita os profissionais de saúde a interagirem de forma mais efetiva com a comunidade não especializada. Por meio dessas estratégias, é viável estabelecer uma relação de confiança entre profissionais e a população, incentivando a adoção de práticas saudáveis e a busca por assistência médica adequada.

Diante da complexidade do HIV e da necessidade de esclarecimento na compreensão pública sobre o tema, o emprego de metodologias ativas se destaca como uma ferramenta eficaz na capacitação de profissionais de saúde e na instrução da população. A conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do HIV é crucial para enfrentar esse desafio de saúde pública de maneira efetiva, promovendo a saúde e contribuindo para uma sociedade mais esclarecida e saudável.

REFERÊNCIAS

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA MANEJO DA INFECÇÃO PELO HIV EM ADULTOS. [s.l: s.n.]. Acesso em: 02/01/2024.

Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_manejo_hiv_adultos.pdf>.

Dias BRL, Rodrigues TB, Botelho EP, Oliveira MFV, Feijão AR, Polaro SHI. Integrative review on the incidence of HIV infection and its socio-spatial determinants. Rev Bras Enferm. 2021;74(2):e20200905.<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0905>

PEREIRA, I. DE S. METODOLOGIA ATIVA COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA AS HEPATITES VIRAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA. METODOLOGIA ATIVA COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO CONTRA AS HEPATITES VIRAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA, p. 1, [s.d.].

ZAMBENEDETTI, G.; BOTH, N. S. “A via que facilita é a mesma que dificulta”: estigma e atenção em HIV-Aids na estratégia saúde da família – ESF. Fractal : Revista de Psicologia, v. 25, n. 1, p. 41–58, abr. 2013.

Santos BRP, Maciel DO, Silva CA, et al. Jogo educativo como estratégia de educação em saúde para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Interdisciplinary Journal of Health Education. 2019 Jan-Dez;4(1-2):49-54

ARAÚJO, W. J. S. et al. INTERVENÇÃO EDUCATIVA COM IDOSOS SOBRE HIV/AIDS: UM ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL. Texto & Contexto – Enfermagem, v. 29, 1 dez. 2020.

PLÍNIO, O.; GOMES JÚNIOR, P. EDUCAÇÃO EM SAÚDE E O APRIMORAMENTO DE NOVOS CONHECIMENTOS Volume 2. [s.l: s.n.]. Acesso em: 05/01/2024. Disponível em: <https://editora.editoraomnisscientia.com.br/artigoPDF/4-10598925457-1011202317_2021.pdf>.

¹ Especialista em Infectologia. Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. São Paulo, SP. pedrottorquatto@gmail.com.

² Graduando em Enfermagem. Faculdade Terra Nordeste (FATENE), Caucaia, CE. contato.franciscobr@gmail.com

³ Graduando em Enfermagem. Centro Universitário Paraíso (UniFAP), Juazeiro do Norte, Ceará. ednab408@gmail.com

⁴ Graduando em Enfermagem. Faculdade Terra Nordeste (Fatene), Caucaia, Ceará. 89301870a@gmail.com

⁵ Graduando em Enfermagem. Centro Universitário Paraíso (UniFAP). Juazeiro do Norte, CE. mh2190086@gmail.com.

⁶ Graduando em Enfermagem. Universidade terra Nordeste (FATENE), Caucaia, Ceará. yvenscastro2@gmail.com

⁷ Bacharel em Nutrição. Centro Universitário Paraíso (UniFAP), Juazeiro do Norte, Ceará. leticialimanutri01@gmail.com

⁸ Especialista em Nutrição Oncológica. Faculdade Prominas, Minas Gerais. kamilaalves0202@gmail.com

⁹ Mestre em Interações Estruturais e Funcionais na Reabilitação. Universidade de Marília, Marília, São Paulo. camilasprazeres@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil